

CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL CATETER PUERTO (PORT-A-CATH) EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN UNA INSTITUCION DE SEGUNDO NIVEL

KNOWLEDGE AND MANAGEMENT OF THE PORT CATHETER (PORT-A-CATH) IN THE NURSING PROFESSIONAL IN A SECOND LEVEL INSTITUTION

DOI: [10.34896/RSI.2024.87.90.001](https://doi.org/10.34896/RSI.2024.87.90.001)

AUTORES

1. Martínez de León María Rocina. Estudiante de la Especialidad en Enfermería Infantil. Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
2. Rodríguez Rodríguez Patricia. Estudiante de la Especialidad en Enfermería Infantil. Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
3. Gallegos Alvarado Mónica. D.C.E. Centro Estatal de Cancerología. SSD. Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
4. Ochoa Estrada María Cristina. D.C.E. Hospital General 450. SSD. Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

RESUMEN

Introducción: El cáncer es una enfermedad en la que ciertas células del cuerpo se multiplican sin control y se propagan a otras partes del cuerpo. Se trata de un problema de salud mundial, cuya incidencia ha aumentado en los últimos años, principalmente en el caso del cáncer infantil. **Objetivo:** Describir el conocimiento del profesional de enfermería en el manejo del catéter puerto (PORT-A-CATH) en una institución de segundo nivel. **Material y Método:** Se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal, no probabilístico por conveniencia, participaron 34 profesionales de enfermería del área pediátrica adscritos a una institución de segundo nivel. **Resultados:** En relación a los conocimientos por habilitación de catéter un 47% el profesional de enfermería participante evidencia contar con conocimientos y contar con experiencia en habilitación de estos, mientras que; un 29.4% evidencia contar con conocimientos, pero no tener experiencia en la habilitación del catéter, evidenciando también una relación significativa entre las dos variables. **Conclusiones:** Partiendo de los resultados evidenciados en la presente investigación se concluye que la formación y actualización académica, así como la experiencia laboral inciden directamente en conocimiento y habilidades relacionadas al procedimiento y cuidado de catéter puerto (Port-A-Cath).

It is a global health problem, the incidence of which has increased in recent years, mainly in the case of childhood cancer. **Objective:** To describe the knowledge of the nursing professional in the management of the port catheter (PORT-A-CATH) in a second level institution. **Material and Method:** A quantitative cross-sectional study was carried out, non-probabilistic for convenience, with 34 pediatric nursing professionals assigned to a second-level institution participating. **Results:** In relation to knowledge about catheter qualification, 47% of the participating nursing professionals evidence having knowledge and experience in qualification of these, while; 29.4% evidence having knowledge, but not having experience in catheterization, also evidencing a significant relationship between the two variables. **Conclusions:** Based on the results evidenced in this research, it is concluded that academic training and updating, as well as work experience, directly affect knowledge and skills related to the port catheter procedure and care (Port-A-Cath).

KEY WORDS

Childhood cancer, subcutaneous catheter, nursing professional.

INTRODUCCIÓN

Hablar de cáncer es referirse al crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las células cancerosas también se denominan células malignas. El cáncer se origina de células en el cuerpo. Las células normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita, y mueren cuando se dañan o cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer se presenta cuando el material genético de una célula cambia. Eso provoca que las células crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no mueren de la manera normal. Es un problema de salud mundial, que en los últimos

PALABRAS CLAVE

Cáncer infantil, catéter subcutáneo, profesional de enfermería.

ABSTRACT

Introduction: Cancer is a disease in which certain cells in the body multiply uncontrollably and spread to other parts of the body.

años ha presentado un aumento en la incidencia principalmente en el cáncer infantil¹.

Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. En ocasiones, el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos)².

La oncohematología es la parte de la Hematología que atiende los procesos oncológicos (“los tumores”) que se originan en los órganos encargados de formar la sangre y en los ganglios linfáticos (esos pequeños bultitos que salen en el cuello cuando existe un proceso infeccioso de garganta o se infecta un diente. Los procesos oncohematológicos comentados anteriormente afectan a personas de todas las edades, desde niños a personas de edad avanzada³.

Los profesionales de la salud, específicamente enfermería, desempeñan un papel trascendental en el uso de dispositivos intravasculares tales como: catéteres venosos periféricos, centrales y de estancia prolongada. En lo que se refiere a los cuidados que proporciona durante la inserción, mantenimiento y retiro de éstos es vital el conocimiento que tenga de su utilización cada vez más frecuente para el diagnóstico y tratamiento curativo o paliativo de ciertos padecimientos, lo que significa que los dispositivos intravasculares son de uso cotidiano en la práctica médica moderna ya que se utilizan para suministrar líquidos intravenosos, fármacos, hemoderivados, nutrición parenteral o para monitorear el estado hemodinámico de pacientes. El uso de estos dispositivos se hace complejo por complicaciones relacionadas con su utilización, las principales son las infecciosas locales o sistémicas: tromboflebitis infecciosa, endocarditis bacteriana o septicemia por catéter colonizado. Las infecciones relacionadas con catéteres, implican por tanto morbilidad y mortalidad elevada, aumento en los tiempos y costos de hospitalización⁴.

Los enfermeros dirigen el proceso de atención y atienden las necesidades diarias de los pacientes. Esto incluye lo siguiente: Controlar los signos vitales, alimentar al paciente, preparar a los pacientes para el tratamiento o la cirugía. Administrar quimioterapia y otros medicamentos. Realizar evaluaciones y exámenes físicos, tomar muestras de sangre u otros fluidos para análisis de laboratorio, administrar productos sanguíneos como parte de una transfusión o para

reemplazar la sangre perdida y proporcionar atención de higiene⁵.

Algunos pacientes necesitan tener un acceso venoso mantenido en el tiempo para evitarles frecuentes, a veces traumáticas punciones venosas a las que son sometidos por el tipo de tratamiento que reciben. Por este motivo se ha incrementado en los últimos años el uso de catéteres venosos centrales de larga duración. El reservorio venoso subcutáneo o Port-A-Cath, proporciona un acceso venoso central, interno y aséptico, que permite tanto la extracción de muestras de sangre como la administración de fluidoterapia, medicación, nutrición parenteral, hemoderivados, quimioterapia. Este tipo de catéter necesita de un cuidado adecuado por parte del personal de enfermería, que garantice el buen estado y mantenimiento del mismo. Es fundamental que los profesionales reciban formación evitando de esta manera complicaciones innecesarias⁶.

Todo ello ayudará a reducir la ansiedad del paciente, mejorando la calidad de los cuidados que se le ofrecen, pero puede permanecer inactivo durante un periodo de 5 años o más. El contenedor, o puerto, consta de un depósito (contenedor de líquido) que está conectado a un listón (tina). El depósito se coloca debajo de la piel y luego se coloca un tubo en su interior. La acumulación se parecerá a un bulto escondido debajo de la piel⁷.

En México, de 85 a 90% de pacientes que ingresan a un centro hospitalario requieren de un acceso vascular, ya sea periférico o central, que expone al paciente a presentar algún tipo de evento adverso relacionado al manejo del sistema integral de terapia intravenosa. Por lo anterior, es importante que los profesionales de la salud actualicen sus conocimientos respecto de los avances y cuidados que los pacientes y de cada uno de los sistemas de terapia intravenosa a fin de que identifiquen los riesgos y problemas potenciales que puedan prevenirse con la aplicación de los protocolos basados en la mayor evidencia científica y apegados a los estándares nacionales e internacionales en esta material⁴.

Derivado de lo anterior, en México se ha desarrollado la iniciativa de implementar en los ámbitos institucionales de salud, clínicas de catéteres, impulsando la protocolización del manejo de accesos vasculares de diferentes tipos, contribuyendo con ello al apoyo de la campaña sectorial “bacteriemia cero” y a la disminución de las complicaciones relacionadas a los accesos vasculares⁸.

El profesional de enfermería tiene un papel de gran trascendencia en el manejo de dispositivos intravasculares, por ende, es competencia de éste incorporar a su práctica diaria la valoración del sitio de inserción, el mantenimiento que requiere a través de una adecuada técnica de curación y el oportuno retiro cuando ya no es indispensable su presencia.

Para ello debe cumplir la legislación actual en México indispensable para un adecuado apego a los protocolos estandarizados, los cuales establecen tres dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes⁹.

La gestión del capital venoso continúa siendo uno de los elementos básicos en la práctica de enfermería, pasando no solo de las habilidades en los procedimientos sino en la adecuada selección del dispositivo para el tipo de acceso vascular requerido en los pacientes. Esto ha precisado que el profesional de enfermería debe tener conocimientos específicos sobre el manejo del capital venoso, las bases de una técnica de cuidado de un catéter central y estandarizar mediante los distintos protocolos clínicos, basados en la mejor evidencia científica, dejando a un lado los criterios de actuación profesional basados en la opinión o la experiencia personal, para adoptar formas universalmente unificadas¹⁰.

En ese sentido, la importancia del cuidado protocolizado de catéteres centrales o de larga estancia, se centra en dos elementos fundamentales, el primero tiene que ver con una práctica de enfermería homogeneizada respecto a un procedimiento que viene a ser inherente al cuidado que día con día se realiza a un paciente, basado en guías y normas nacionales e internacionales como las propuestas por la Organización Mundial de la Salud, The Joint Comisión, la Secretaría de Salud a través de la normatividad mexicana para la vigilancia epidemiológica Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-20052 y la NOM-022-SSA3-2012 respecto a la terapia de infusión⁹.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, se evaluó, durante el período de enero-diciembre del 2023 a 34 profesionales de enfermería que cumplieron los criterios de elegibilidad como: personal de los servicios de hospitalización (pediatría), de turnos diurnos (matutino y vespertino) y nocturnos (guardia A y B), independientemente del tipo de contratación, que tuvieran a su cuidado paciente con catéter puerto (Port-A-Cat) en una institución de segundo nivel, en Durango, Dgo. Para el presente estudio, fueron excluidos personal de enfermeras ubicadas en áreas pediátricas que no tenían contacto directo con pacientes. La selección de los participantes en el estudio se realizó por muestreo no probabilístico por conveniencia.

La evaluación del conocimiento y manejo del catéter puerto (Port-A-Cath) se realizó utilizando el instrumento con el mismo nombre integrado por 8 ítems de opción múltiple. En el instrumento se recabaron datos generales de los participantes tales como: edad, género, datos profesionales, laborales y de actualización académica.

El instrumento está focalizado en la evaluación del conocimiento y manejo del catéter puerto (Port-A-Cath), fue elaborado por el equipo investigador a partir de los lineamientos de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud de México, diseñados para la estandarización en el manejo del paciente con catéter venoso periférico, central y permanente a nivel nacional¹¹.

El instrumento fue revisado por 1 experta del área de clínica de catéteres de la institución de salud y 1 docente investigador con profesión de enfermería, quienes revisaron la congruencia en apego a los lineamientos nacionales, así como la estructura de los enunciados, se realizaron mejoras en la estructura del instrumento particularmente en la redacción para mejorar la claridad, el tiempo promedio de llenado del instrumento de conocimiento fue de 10 minutos.

PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SE RECOMENDÓ AL PERSONAL DE ENFERMERÍA SELECCIONADO; PREVIO ESCLARECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN SE PROCEDIÓ AL LLENADO DE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO APEGADA A LA NORMATIVIDAD NACIONAL MEXICANA EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS¹², RESPETÁNDOSE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN LOS PRECEPTOS ÉTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS¹³.

La tabulación y análisis de la información se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión-22. Para la información sociodemográfica y laboral con base en el instrumento utilizado, se utilizó estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, promedios y desviación estándar). Para correlacionar el nivel de conocimiento vs el nivel de cumplimiento se realizó la evaluación de χ^2 .

RESULTADOS-DISCUSIÓN

Del total de la población que participó en el estudio "Conocimiento y manejo del catéter puerto en el profesional de enfermería en una institución de segundo nivel (34 profesionales) se evidencia un porcentaje del 85.3 % corresponde la genero mujer y de estos mismos participantes el mayor rango se encuentra entre 41 a 50 años con un porcentaje de 41.2 % una media de 2.7 y una D.E. de .83. En relación a las características académicas y laborales un 73.5% evidencia tener formación profesional de licenciatura y un 55.9% refiere no contar con estudios de especialidad, también, la mayoría; con un 38.2% cuenta con más de 16 años de antigüedad laboral y 64.7% refiere contar con una jornada laboral de hasta 40 hrs. Contrastando lo anterior con lo descrito por Tirado Reyes y Silva Maytorena en la investigación Nivel de conocimiento y cuidado enfermero del paciente con catéter central en Culiacán, Sinaloa México (2020) donde muestra que existe un predominio del sexo femenino (62%), en comparación con el sexo masculino

(38%); por categoría laboral se encontró que predomina la categoría de enfermería general (54.4%), seguida de la de enfermería auxiliar (29.1%) y, por último, enfermero especialista (16.5%)¹⁴.

También en relación a la capacitación del profesional que participó en el estudio, un 91.2% evidencio contar con jornadas y/o cursos para actualizarse y también un porcentaje igual refirió que la capacitación que tiene como profesional es continua. Al respecto, Béjar Torrijo y Cols. En la investigación publicada Cuidados de reservorio venoso subcutáneo Port-A-Cath (2022) reportaron que el personal de Enfermería tiene un papel clave en el manejo y cuidados de los pacientes portadores de Reservorios Venosos Subcutáneos y que es necesaria formación continuada basada en evidencia científica y la elaboración de protocolos unificados para reducir las posibles complicaciones relacionadas de la manipulación y mantenimiento de este dispositivo por parte del personal de Enfermería¹⁵.

En relación a los conocimientos por habilitación de catéter un 47% de los profesionales que participaron en el estudio evidencia contar con conocimientos y contar con experiencia en habilitación de estos, mientras que; un 29.4% evidencia contar con conocimientos, pero no tener experiencia en la habilitación del catéter, evidenciando también una relación significativa entre las dos variables. Mientras que en el manejo por habilitación de catéter puerto, un 35.2% refiere experiencia en manejo del catéter, pero él; aun así solicitaría información al momento de habilitarlo. Evidenciando también que no existe relación significativa entre las dos variables. Relacionando lo anterior por lo investigado por Raúl Rojas y Cols. en la investigación Nivel de conocimiento de Enfermería sobre manejo del catéter implantable del Hospital Pediátrico, Chaco 2022, donde evidenciaron que el nivel en cuanto a la habilitación y mantenimiento del dispositivo se apreció que fue bueno, con respecto al nivel de conocimiento en la habilitación y mantenimiento del catéter implantable¹⁶.

CONCLUSIONES

Partiendo de los resultados evidenciados en la presente investigación se concluye que la formación y actualización académica, así como la experiencia laboral inciden directamente en conocimiento y habilidades relacionadas al procedimiento y cuidado de catéter puerto (Port-A-Cath).

El profesional de enfermería tiene la responsabilidad de participar en programas educativos y en la elaboración y uso de protocolos para el manejo del catéter puerto (Port-A-Cath), así también; en colaborar en la reducción de riesgos de complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente pediátrico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Medlineplus.gov. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001289.html>
2. ¿Qué es el cáncer? [Internet]. Instituto Nacional del Cáncer. 1980 [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/que-es>
3. Tratamiento Leucemia en Aravaca - Hospital Universitario La Zarzuela [Internet]. Hospital La Zarzuela.es. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.hospitalzarzuela.es/es/unidades-multidisciplinarias-oncohematologia.php>
4. Gob.mx. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: https://ssj.jalisco.gob.mx/sites/ssj.jalisco.gob.mx/files/protocolo_para_el_manejo_estandarizado_del_paciente_con_cateter_periferico_central_y_permanente.pdf
5. Enfermería y atención al paciente [Internet]. Stjude.org. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://together.stjude.org/es-us/acerca-del-c%C3%A1ncer-pedi%C3%A1trico/equipo-de-atenci%C3%B3n/enfermer%C3%ADa.html>
6. Port-A-Cath® S. Manejo y cuidado del reservorio [Internet]. Chospab.es. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.chospab.es/publicaciones/protocolosEnfermeria/documentos/a66ad933577ac11f1466b0eede53e80.pdf>
7. Cancer Resources from OncoLink, Treatment, Research, Coping, Clinical Trials, Prevention. Dispositivo de acceso venoso implantado (puerto) [Internet]. Oncolink.org. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://es.oncolink.org/tratamiento-del-cancer/ayudantes-de-hospital/central-lines-and-care/dispositivo-de-acceso-venoso-implantado-puerto>
8. De la terapia intravascular a través de clínicas de catéteres E. Información General [Internet]. Medigraphic.com. 2013 [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2013/eim133f.pdf>
9. DOF - Diario Oficial de la Federación [Internet]. Gob.mx. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5268977&fecha=18/09/2012
10. Lee YSH, Stone PW, Pogorzelska-Maziarz M, Nembhard IM. Differences in work environment for staff as an explanation for variation in central line bundle compliance in intensive care units. Health Care Manage Rev [Internet]. 2018 [citado el 19 de febrero de 2024];43(2):138-47. Disponible en: https://journals.lww.com/hcmrjournal/abstract/2018/04000/differences_in_work_environment_for_staff_as_an.6.aspx
11. Secretaría de Salud [Internet]. Gob.mx. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/cms_cpe/
12. Vidal DS. Aspectos éticos de la investigación en seres humanos (*) [Internet]. Bvs.hn. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: http://redceih.bvs.hn/wp-content/uploads/2016/12/Aspectos_eticos_de_la_investigacion_en_serres_humanos.pdf
13. Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos [Internet]. Wma.net. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.wma.net/es/politicas-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
14. Medigraphic.com. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2020/eim201d.pdf>
15. Ocronos R. Cuidados de reservorio venoso subcutáneo Port-A-Cath [Internet]. Ocronos - Editorial Científico-Técnica. 2022 [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://revistamedica.com/cuidados-port-a-cath>
16. Vol. 24 Núm. 42 (2023): Notas de Enfermería [Internet]. Edu.ar. [citado el 19 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/notasenf/issue/view/2782>

ANEXOS

Tabla 1. Características personales de la población que participó en el estudio Conocimiento y manejo del catéter puerto del profesional de enfermería en una institución de segundo nivel. Durango, Dgo. Enero-diciembre 2023.

VARIABLE	Frec	%	PORCENTAJE ACUMULADO
GÉNERO			
Mujer	29	85.3	85.3
Hombre	5	14.7	100
EDAD			
21 a 30 Años	2	5.9	5.9
31 a 40 Años	12	35.3	41.2
41 a 50 Años	14	41.2	82.4
51 a 60 Años	6	17.6	100

Tabla 2. Características académicas y laborales de la población que participó en el estudio Conocimiento y manejo del catéter puerto del profesional de enfermería en una institución de segundo nivel. Durango, Dgo. Enero-diciembre 2023.

VARIABLE	Frec	%	PORCENTAJE ACUMULADO
ESCOLARIDAD DEL PROFESIONAL			
Licenciado en Enfermería	25	73.5	73.5
Otro grado	9	26.5	100
ESPECIALIDAD			
Con especialidad	15	44.1	44.1
Sin especialidad	19	55.9	100.0
ANTIGÜEDAD DEL PROFESIONISTA			

Revista Sanitaria de Investigación es una publicación sanitaria electrónica para profesionales sanitarios con ISSN 2660-7085, accesible en www.revistasanitariadeinvestigacion.com

1 a 5 Años	2	5.9	5.9
6 a 10 Años	7	20.6	26.5
11 a 15 Años	12	35.3	61.8
> 16 Años	13	38.2	100
JORNADA LABORADA DEL PROFESIONISTA			
40 hrs/semana	22	64.7	64.7
36 hrs/semana	12	35.3	100.0

Tabla 3. Capacitación de la población que participó en el estudio Conocimiento y manejo del catéter puerto del profesional de enfermería en una institución de segundo nivel. Durango, Dgo. Enero-diciembre 2023.

VARIABLE	Frec	%	PORCENTAJE ACUMULADO
JORNADAS O CURSOS/PARA ACTUALIZARSE			
SI	31	91.2	91.2
NO	3	8.8	100
CAPACITACIÓN CONSTANTE			
SI	31	91.2	91.2
NO	3	8.8	100

Tabla 4. Conocimientos por habilitación de catéter en la población que participó en el estudio Conocimiento y manejo del catéter puerto del profesional de enfermería en una institución de segundo nivel. Durango, Dgo. Enero-diciembre 2023.

CONOCIMIENTOS DE CATÉTER	HABILITACIÓN DE CATÉTER				Ch ²
	SI		NO		
	Frec	%	Frec	%	.01
SI	16	47	10	29.4	

NO	1	2.9	7	20.5	
----	---	-----	---	------	--

Tabla 5. Manejo por habilitación de catéter por la población que participó en el estudio Conocimiento y manejo del catéter puerto del profesional de enfermería en una institución de segundo nivel. Durango, Dgo. Enero-diciembre 2023.

MANEJO /CATÉTER	HABILITACIÓN DE CATÉTER						Ch ²
	LO REALIZARÍA USTED		SOLICITARÍA APOYO		SOLICITARÍA INFORMACIÓN		
	Frec	%	Frec	%	Frec	%	
SI	11	32.3	3	8.8	12	35.2	.5
NO	4	11.7	0	0	4	11.7	

Mientras que en el manejo por habilitación de catéter puerto, un 35.2% refiere experiencia en manejo del catéter, pero el, aun así; solicitaría información al momento de habilitarlo. Evidenciando también que no existe relación significativa entre las dos variables.

REGISTRO DE INDEXACIONES (pulse sobre la imagen para acceder a la fuente)

Revista Sanitaria de Investigación es una publicación sanitaria electrónica para profesionales sanitarios con ISSN 2660-7085, accesible en www.revistasanitariadeinvestigacion.com

Catálogo BNE

Inicio Colecciones especiales Autoridades Bibliografía Española Recursos electrónicos

Volver Ayuda Nueva búsqueda Cambiar visualización Guardados Enlace permanente Desconexión

registro 1 de 1 para la búsqueda ISBN, ISSN, etc. "2660-7085" Cambiar visualización

Detalles de la obra

Ver signatura/s Índice/Resumen Registro del catálogo

Título
Revista sanitaria de investigación

Autor
Asociación CUIDAE

Fecha de pub.:
2020-

Enlace:
Acceso electrónico

Información de ejemplar:
1 ejemplar disponible en Sede de Recoletos.

Sede de Recoletos	Código de barras	Tipo de material	Localización
ACCESO REMOTO	6681521-1001	Seriada	Sala de Prensa y Revistas

Biblioteca Nacional de España
Aviso legal

DULCINEA
Derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

Buscar Sugiere título Gráficos Acerca de BuscaRepositorios Meltbea AccesoAbierto.net

Revista Sanitaria de Investigación

ID 3540 Ficha completa

Revista	Revista Sanitaria de Investigación
Editorial	CUIDAE
Título de los derechos de explotación (copyright)	La editorial
ISSN electrónico	2660-7085
URL	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/
Categoría	Ciencias de la salud
Acceso	Gratis
Mención específica de derechos	SI
Ubicación de la mención de derechos	Instrucciones autores
Tipo de licencia	licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional
URL instrucciones autores	https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/normas-de-publicacion/
¿Permite el auto-archivo?	SI
Versión auto-archivo	Post-press (versión editorial)
¿Cuándo?	inmediatamente después de la publicación
¿Dónde?	Web personal Repositorio Institucional Repositorio lematiko
Cóser ROMEO	Web personal Repositorio Institucional Repositorio lematiko
Indizada en	Azul

UNIVERSITAT DE BARCELONA CSIC

Dulcinea: BuscaRepositorios y Meltbea son productos del grupo de investigación "Acceso abierto a la ciencia" CSO2014-52830.P

Dialnet Buscar Revistas Tesis Congresos

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
Página web de la revista e Índice de autores

Sumarios de la revista
2020 Vol. 1 1 2 3 4

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) e

ENFISPO (Enfermería - Fisiopatología - Podología)

Buscar Revistas Ayuda Acceso usuario

Revista Sanitaria de Investigación

ISSN: 2660-7085
Inicio: 2020
Periodicidad: Mensual
País: España
Idioma: español
Arbitraje: Desconocido
Página web de la revista e Índice de autores

Sumarios de la revista
2022 Vol. 3 1 2 3 4 5 6 7
2021 Vol. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 Vol. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Editores
Asociación CUIDAE (<https://www.cuidae.com/>)

Clasificación
Ciencias de la salud: Enfermería

Otros catálogos
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) e

Un proyecto de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

crue Universidades Españolas Red de Bibliotecas REBIUN Inicio Consulta avanzada Consulta experta Ayuda Español

Consulta

Todos los Subcatálogos Por favor, introduzca un texto a buscar Buscar

Volver Ficha ISBD MARC MARC XML 2 / 248

Revista Sanitaria de Investigación

Título
Revista Sanitaria de Investigación

Publicación
Madrid: Asociación CUIDAE, 2020-

Materias
Ciencias de la Salud

Entidades
Dialnet

ISSN
2660-7085

Permalink
<http://catalogo.rebiun.org/rebiunrecord/Rebiun20779542>

Localizaciones
Universitat de Les Illes Balears

Utilidades
Seleccione el centro al que pertenece para que tramite su préstamo interbibliotecario (+58)